

Tisztelt Olvasóink, kedves Kollégák!

Szeretettel köszöntöm Önöket márciusi számunk megjelenése alkalmából. Folyóiratunk ezzel a lapszámmal mérföldkőhöz érkezett: a **Biokémia folyóirat az 50. évfolyamába lépett**. Ebből a jeles alkalomból szeretnénk az idei évet különlegessé, ünnepivé tenni, amelyhez örömmel várjuk az Önök ötleteit és észrevételeit is a szerkesztőség e-mail címén (biokemia.szerkesztoseg@ttk.hu).

Aktuális számunkban ismét számos érdekességgel jelentkezünk, kitekintve új területekre is. **Barta Zoltán** bemutatja hazánk egyik legkülönlegesebb rovarát, a nagyfejű csajkót. **Apáti Ágota** közreműködésének köszönhetően sikerült felkérnünk **Izsvák Zsuzsát** a „Sleeping Beauty” transzpozon „anyját”, aki írásában a legfrissebb kutatási eredményeit foglalja össze olvasóink számára.

Beszámolunk arról is, miként ünnepelte a **Debreceni Egyetem ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézete** fennállásának 75. évfordulóját. **Enyedi Balázs** kalauzolásával megismerhetjük a Semmelweis Egyetem Élettani Intézetében működő lelkes **Szöveti Sérülés és Gyulladásos Jelátvitel Kutatócsoport** munkáját, **Oláh Marianna** és munkatársai segítségével pedig betekintést nyerünk a gyomirtó szerek genotoxikus hatásainak vizsgálatába. Ajánlom figyelmükbe **Pálinkás János** PhD-munkájának ismertetőjét, valamint **Lipinszki Zoltán** és **Ábrahám Edit** összefoglalóját arról, miként állíthatók a racionálisan tervezett rekombináns fehérjék a modern biológia szolgálatába. A vizuális élmények kedvelői a **Kreatív Sejtbiológia** rovatban fluoreszcensen jelölt B-sejtekben gyönyörködhetnek, míg a hazai Krio-EM közösség első konferenciájáról **Perczel András** és **Kiss-Szemján Anna** tudósítanak.

A **Junior szekció** ismét színvonalas írásokkal és egy új rovattal, az *MBKE Juniorok* által jegyzett „Karrier krónikákkal” jelentkezik.

Az MBKE híreivel folytatva: kihirdetjük a 2025-ös MTA Internetes tartalom pályázat támogatásával díjazott „Legjobb tudományos cikk” szerzőit. A novemberi tisztújítás után az intézőbizottság megkezdte az operatív munkát; januárban az új elnök vezetésével lezajlott az első ülés, és elindult a Vándorgyűlés szervezése is (részletek a Felhívások rovatban, illetve a <https://www.hbs-conference.hu/2026/> oldalon). Már lehet regisztrálni, és a szervezők **május 15-ig** várják az absztraktokat.

Zárásként továbbra is biztatom Önöket: várjuk a biokémia és molekuláris biológia területét érintő tudományos – vagy akár személyesebb, kreatívabb – cikkeiket!

Tartalmas időtöltést kívánok a folyóirathoz!